

В.Е. ЧАБАНОВ

Трудовое содержание денег*

Аннотация. Деньги являются главным инструментом всего ныне действующего хозяйственного устройства. Вместе с тем, отсутствие их объективного обеспечения в значительной мере подрывает благополучие страны. Имеются разные сценарии наполнения денег реальным содержанием, однако все они являются сложными и не связаны напрямую с товарной массой, которую деньги призваны обслуживать в процессе рыночного взаимодействия хозяйствующих субъектов. В этой связи предложена форма придания деньгам объективного трудового содержания. Она проста и естественна, легко реализуется и в значительной мере решает проблемы существующей финансовой системы. А для объективного сопоставления курсов валют при торговле с другими странами предлагаются меры, основанные на нулевом сальдо внешней торговли, которые придают стройность и логику всему экономическому построению государства.

Ключевые слова: экономика, деньги, трудовое содержание, валютные курсы, финансы, эквивалентность торговли, сальдо внешней торговли.

Abstract. Money is the main instrument of the current economic structure. At the same time, the lack of objective support for them significantly undermines the well-being of the country. There are different scenarios for filling money with real content, but all of them are complex and not directly related to the mass of goods that money is designed to serve in the process of market interaction of economic entities. In this regard, a form of giving money an objective labor content is proposed. It is simple and natural, easy to implement and largely solves the problems of the existing financial system. And for an objective comparison of exchange rates when trading with other countries, measures based on a zero

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чабанов В.Е. Трудовое содержание денег // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 145—165. DOI:

balance of foreign trade are proposed, which give harmony and logic to the entire economic structure of the state.

Keywords: economy, money, labor content, exchange rates, finance, trade equivalence, foreign trade balance.

УДК 32
ББК 66

Деньги как ключевой элемент существующей хозяйственной системы

Нет более верного и действенного способа ниспровержения основ существующего строя, чем подрыв (его) денежной системы.

Дж. М. Кейнс

Деньги являются ключевым инструментом всего нынешнего миропорядка. Они служат не только главным фактором управления всеми хозяйственными процессами, но и наглядными показателями действующих производственных отношений. Все существующие ныне проблемы, в конечном итоге, замыкаются на деньги. Именно финансовыми были все экономические кризисы, периодически потрясающие мир. Поэтому без кардинального совершенствования действующей финансовой системы дальнейшее развитие человечества проблематично.

Неудивительно поэтому, что внимание к теоретическому осмыслению особенностей денежного феномена постоянно растет. При этом отмечается, что материальная форма денег несущественна, поэтому их нельзя путать с ресурсами, с физическими или интеллектуальными ценностями. Что по природе своей деньги — не рядовой товар, обладающий как потребительной, так и меновой ценностью, а являются носителями *только меновой стоимости*, ее экстрактом, символом, эквивалентом. Что в процессе рыночного обращения «*деньги заимствуют всю стоимость вещей (только) своей способностью покупать их*» (А. Смит [9]). Точно так же, как зеркальное отражение свидетельствует о наличии предмета, но не

является им. И можно умереть с голоду, имея мешок с деньгами, если не появятся желающие обменять его на кусок хлеба.

Тем не менее, способность денег приносить паразитический доход оказалась столь соблазнительной, что это не могло не оказать влияния на их трактовку. В результате теория денег оказалась крайне запутанной, сложной и внутренне противоречивой, а стереотипы восприятия зачастую затмевают их сущность.

Глобальные недостатки ныне существующих денег

«Да ведь король-то голый!» — закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

Х.К. Андерсен «Голый король»

1. Отсутствие объективного содержания денег

Во все времена, когда существовал золотой паритет, ценность денег устанавливалась их золотым наполнением. И это придавало международной торговле логику и порядок. Однако после его отмены с 1971 г. деньги утратили всякую связь с реальностью. Номинал их стал устанавливаться биржевыми торгами, на которых несколько сотен «игроков», заинтересованных лишь в собственной выгоде, рулят всеми мировыми финансами. Это явилось не замеченной многими глобальной революцией всей мировой финансовой системы (Ю.М. Осипов). Вследствие этого начало лихорадить всю мировую торговлю, делать деньги крайне ранимыми, не защищенными от корыстного, информационного и военного давления развитых стран. А поэтому чем на самом деле являются сейчас доллар, рубль или фунт стерлингов не знает никто. Виртуальные условности, наделенные громадными правами и никакими обязанностями.

2. Инфляция, перманентное понижение стоимостного номинала денег

Следующим глобальным недостатком современных денег является их постоянное обесценивание, постоянная быстро или вялотекущая инфляция. Не вдаваясь в детали этого достаточно сложного явления, рассмотрим лишь некоторые его особенности.

Главной причиной инфляции является отсутствие объективного содержания денег, их зависимость от различных обстоятельств, в том числе от внешнего и внутреннего давления, корысти и

недальновидности правящих классов, нацеленности экономики на получение прибыли, а не на жизнеобеспечение граждан, на получение сиюминутной выгоды, а не на долгосрочное существование страны.

А поскольку основным измерителем результатов хозяйственной деятельности служат деньги, инфляция ведет к постоянному искажению всех экономических показателей, препятствует надежному анализу, прогнозированию и планированию, наносит огромный ущерб и государству, и обществу. Существенно больший, чем если бы в технике метр, килограмм или секунда начинали меняться в зависимости от спроса на них и предложения.

3. Способность денег приносить доход, не участвуя в реальном производстве или товарообмене

Первопричиной этого является искусственно созданный денежный дефицит, терроризирующий всякое рациональное развитие. Это ведет к стагнации экономики, к возникновению патологии человеческих и хозяйственных отношений, препятствует реализации разделения труда. Поскольку деньги — это кровь экономики, а малокровие еще никому не приносило пользу.

В самом деле, создайте дефицит медицинской помощи, лекарств, продуктов питания или других жизненно важных благ, и все сразу же сделаются рабами тех, кто ими владеет. Именно недостатком денег сдерживается товарооборот, создаются трудности с получением честно заработанного дохода, осуществлению взаимодействия потребителей и поставщиков, уплатой налогов и сборов. Поистине, «Нехватка денег — корень любого зла» (Б. Шоу). Не будь данного дефицита, разве стал бы кто-либо брать деньги за проценты? Приносил бы прибыль денежный капитал?

В результате этого возник едва ли не самый разрушительный бич человечества — *ростовщичество*. Оно, не создавая никаких реальных ценностей, подчинило себе все аспекты бытия, подавляет и производство, и потребление, способствует их деградации и разрушению. Перешагнуло рамки чисто денежных отношений и превратилось в главный инструмент деятельности не только банковского сектора, но и всех товарно-рыночных субъектов. Явилось источником протестов и их подавлений, войн и преступлений, мировых и

человеческих бед, борьбы и жестокости. И нет преступлений, которые не совершались бы во имя него.

Вследствие этого уже не продуктивность, полезность или технический прогресс приносят наибольший доход, а процент, котировки акций, валютные манипуляции. Поэтому деструктивный финансовый капитал завоевывает все более весомые позиции в политике, в идеологии, во властных структурах.

При этом выяснилось, что в существующих условиях деньги могут не связываться с товарным хозяйством вообще и приносить прибыль лишь путем биржевых спекуляций, т. е. перекладыванием их из одних карманов в другие. Из-за этого параллельно реальному денежно-товарному рынку $D \rightarrow T \rightarrow D$ возник чисто финансовый $D \rightarrow D$ виртуальный рынок. И на нем длительность производственного цикла уже не сдерживает денежный оборот, а значит и доходность существующих денег, вследствие чего финансовая рента оказывается значительно большей, чем трудовая или созидательная [5]. Неудивительно поэтому, что количество денег, фигурирующих на виртуальном рынке, в десятки раз превышает то, которое обслуживает реальную экономику.

Как пример, объем валютных торгов только на Московской бирже за последние годы вырос в пять раз, а совокупная величина операций в 15 раз превышает ВВП страны. Из-за этого только на указанной бирже прокручивается свыше 400 трлн р. в год, из которых больше 95% не имеет отношения ни к производству, ни к экспорту или импорту, ни к инвестициям.

Все это было бы фарсом, если бы сформированная таким образом денежно-организационная система работала сама по себе. Но в действительности виртуальная экономика способна создавать только виртуальные ценности, а поэтому для своего существования она закабаляет реальную экономику. И главным инструментом этого выступает лишение продуктивных секторов хозяйства собственных оборотных средств. В результате нередко складывается ситуация, при которой имеются работоспособные предприятия, оборудование, сырье, люди, спрос на продукцию, но все это не работает в полной мере потому лишь, что всем не хватает раскрашенных картинок, называемых деньгами.

Вследствие этого суммарная задолженность реальной экономики перед виртуальной уже в 3,2 раза превышает весь мировой ВВП. Отсюда в мире развернулась настоящая война между промышленным и финансовым капиталом, между эмитентами денег и поставщиками сырья, производством и торговлей, алчностью малой части лиц и остальным населением.

Данные явления особенно ярко проявились и приобрели гротескные формы в России, в которой при проведении «реформ» 1990-х гг. всякая логика, целесообразность и элементарный здравый смысл были утрачены и никакие противовесы деструктивным процессам не создавались. Для демонстрации этого приведем данные об обеспечении предприятий реальной экономики РФ оборотными средствами в последние годы (табл. 1).

Таблица 1

**Средние статистические значения коэффициентов
обеспечения предприятий РФ оборотными средствами**

Годы	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022
Значения коэффициентов, %	– 22,1	– 32,1	– 31,7	– 34,4	– 31,7	– 19,8	– 21,1

То есть реальный сектор экономики России не только не имеет необходимых ему для полноценной работы денег, но весь в долгах, за которые уплачивает немалую часть своих доходов. Вследствие этого почти половина всех имеющихся производственных мощностей страны простаивает, внутренний платежеспособный производственный рынок работает плохо, продуктивность народного хозяйства падает.

В результате, как сообщил председатель Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности К. Бабкин, чистая прибыль значительной части предприятий реального сектора экономики России оказалась вчетверо меньше их расходов на обслуживание кредитов. Неудивительно поэтому, что по итогам последних лет российский банковский сектор получает ежегодную чистую прибыль свыше 1,7 трлн р. Трудно оценить, какой ущерб наносится

этим реальной экономике, но не вызывает сомнений, что онкратно превышает указанную сумму. Тем не менее, правительство и ЦБ страны этот абсурд приветствуют и всячески его стимулируют.

Таким образом, проблема денежного дефицита для производства России уже вышла за пределы компетенции отдельных предприятий, и требуется государственное ее решение, но оно даже не просматривается.

Отмеченные недостатки существующих денег являются главными, но не единственными. К таковым, в частности, относится неспособность денег полноценно обслуживать реальный сектор экономики [11], непривязанность существующей денежной массы к суммарной стоимости товаров, рыночное перемещение которых они призваны обеспечивать [12] и др. И все это в значительной мере сдерживает экономический прогресс, понижает общественную производительность труда и не способствует дальнейшему развитию человечества.

Вместе с тем в условиях капиталистической парадигмы хозяйствования устранить их невозможно, поскольку отмеченные недостатки денег на самом деле являются не патологиями этой модели, а ее сутью. В этой связи рассмотрим, каким образом эти недостатки можно преодолеть.

Как можно внедрить трудовое обеспечение денег

Под обеспечением денег многие понимают наличие в стране достаточной массы товаров и услуг, которые могут быть обменены на существующие денежные знаки. Однако данный подход является в большей степени умозрительным, чем прикладным, поскольку установить четкие соотношения между ними невозможно.

В практике современной России ее деньги «обеспечиваются» долларами США путем скупки американской валюты, накапливаемой в незащищенных международных резервах. С одной стороны, это ведет к возникновению денежного дефицита для внутренней торговли, и прежде всего для реального хозяйства. В самом деле, коэффициент монетизации экономики России составляет всего 0,57 по сравнению с 0,83 у США или 2,38 у Китая. При этом инфляция в последних странах существенно ниже, чем в РФ, а поэтому политика ЦБ по снижению инфляции путем повышения кредитной ставки

является сомнительной. С другой — сложившееся положение представляет собой ничто иное, как обмен реальных ресурсов (нефти, газа, металлов, другого сырья, трудоемкой промышленной продукции и др.) на ничем не обеспеченные «зеленые денежные знаки», на которые в последнее время вообще перестали нам продавать что-либо стоящее. В этой связи потребность в введении объективного о содержании денег крайне велика [1]. Поэтому рассмотрим, какие идеи при этом пытаются реализовать.

Наиболее популярным является предложение вернуться к проверенному веками золотому обеспечению денег. В самом деле, золото — уникальный металл, который не портится со временем, при значительном весе обладает малым объемом и большой ценностью, способен служить сокровищем. Обладает реальной потребительской стоимостью, поскольку широко используется во многих технических приборах, для изготовления драгоценных изделий и украшений.

Вместе с тем имеющееся количество золота (на сегодня оно составляет всего 205 тыс. тонн) слишком мало, чтобы использовать его в качестве универсальных мировых денег. Поэтому даже если превратить все имеющееся золото в монеты, тогда их все равно не хватит для обслуживания внутренней и международной торговли стран мира. При этом риск вывода денег из оборота и превращения их в сокровища при существующих производственных отношениях будет крайне велик. И это с неизбежностью приведет к всеобщему денежному дефициту, к процветанию ростовщичества со всеми вытекающими из этого последствиями. В этой связи неслучайно, что от золотого денежного паритета в 1971 году отказались.

Имеется немало сторонников ввести деньги, наделенные энергетическим содержанием [2], и в этом есть определенная логика. В самом деле, в каждом изделии в том или ином виде присутствует энергия, которую можно измерить в киловаттах, джоулях, калориях. И поэтому энергию можно считать всеобщей универсальной ценностью, к которой может быть сведено все, а значит и использовать ее в качестве объективного содержания денег.

Вместе с тем энергия бывает разной, и не только созидательной, но и разрушительной. В самом деле, какому количеству денег будет соответствовать тогда взрыв атомной бомбы? И с созидатель-

ной энергией тоже не все просто. Так как сопоставлять энергию Природы и людей, умственного и физического труда, энергетические затраты гения и обычного человека? В таких условиях сущность денег делается еще более сомнительной, чем при существующей финансовой системе.

Некоторые предлагают использовать «корзинное» обеспечение денег, представляющее собой ряд высоколиквидных товаров, в том числе нефти, цветных металлов, пшеницы и т. п. Однако этот путь также является малоперспективным и крайне сложным. При его использовании возникнет необходимость объективного сопоставления между собой разных денежных наполнителей, которое осуществить корректно невозможно.

С другой стороны, все предлагаемые «наполнители» денег не способны решить главную задачу: связать воедино суммарное количество денег в обороте с общей стоимостью товаров и услуг. А значит соотношение между ними по-прежнему будет устанавливаться неопределенностью рыночной конъюнктуры, спросом и предложением, инфляцией и дефляцией, корыстным давлением всевозможных заинтересованных в том, чтобы деньгами можно было управлять, как им выгодно. В этой связи остается рассмотреть возможность обеспечения денег с использованием человеческого труда.

Первая попытка такого рода была предпринята в Советском Союзе, в котором каждое предприятие наделялось фиксированным штатным расписанием и соответствующим ему фондом заработной платы коллективов, т. е. деньги были привязаны к труду. Это делало советскую финансовую систему стабильной, малоинфляционной и устойчивой. Фактически не зависящей ни от внешнего, ни от внутреннего воздействия или обстоятельств. Позволяло устанавливать конкретный объем денег, требуемых для бездефицитного обеспечения и производства, и потребления в стране.

Однако за это приходилось платить слишком дорогую цену. В самом деле, при организованной таким образом жесткой взаимосвязи труда и денежного номинала исчезали материальные побудительные мотивы повышения производительности труда, выпуска высококачественной продукции, наращивания производства. Это вызывало появление хронического товарного дефицита, который

заменил денежный дефицит, характерный для капиталистического хозяйства, привело к всплеску коррупции и очковтирательства, спекуляций и воровства и в конечном итоге погубило СССР, несмотря на многие его достоинства.

Таким образом, здесь требуется принципиально иной подход, в котором сохраняются преимущества механической привязки номинала денег к труду, и в то же время будут невозможны отмеченные выше недостатки советской денежной системы. И очевидно, что на базе действующей понятийной парадигмы хозяйственного развития осуществить это невозможно.

С этой целью сформулируем несколько постулатов, которые должны быть заложены в предлагаемую модель трудового обеспечения денег:

1. Генеральной целью экономики является *удовлетворение потребностей людей*, а не получение доходов в той или иной их форме. То есть хозяйственная деятельность призвана осуществлять жизнеобеспечение всех граждан, составляющих государство, а не какой-то их части. А это совсем не одно и то же. В самом деле, трудно согласиться с тем, что чем обильнее стол у миллионеров, тем меньше голодных вокруг.

2. Конечным продуктом экономики является *изготовление предметов потребления*. Причем к последним относятся не только материальные, но и духовные потребности граждан, удовлетворяющие как их индивидуальные, так и коллективные, общественные потребности. И не только нынешнего поколения, но и всех последующих. Отсюда следует, что производство средств производства является промежуточным звеном при производстве предметов потребления и необходимо лишь в той мере, в какой оно стимулирует их изготовление, развивает человека, увеличивает производительность его труда.

3. Согласно академику С.Г. Струмилину [10], *производительным является всякий труд, который признается общественно необходимым*. При этом от всех других его видов следует избавляться. А не как при социализме, где производительным признавался лишь труд в сфере материального производства, или при капитализме, в котором таковым считается любой труд, приносящий доход, прибыль.

4. Поскольку сами по себе ни капитал, ни собственность, ни природные ресурсы без оплодотворения их трудом ничего не создают, при формировании стоимости товаров их можно во внимание не принимать. Только человеческий труд делает эти ресурсы продуктивными, ценными, привлекательными, вследствие чего их участие в экономике следует принимать во внимание только при формировании цен товарной продукции. Таким образом, «стоимость вообще есть не что иное, как труд, воплощенный в товаре» (К. Маркс [7]). Поэтому можно полагать, что *всякий полезный труд является единственным источником производства добавленной стоимости*.

Опираясь на указанные постулаты, можно ввести понятие *о среднем труде в государстве*. И полагать, что только он является производительным, создает меновую стоимость, является главным источником богатств и благополучия населения страны. Из чего следует, что номинал денег должен устанавливаться их трудовым эквивалентом (!).

Отсюда логично предложить, что за 1 час среднего в государстве труда создается стоимость, измеряемая, как пример, ста рублями [12]. В таком случае деньги получают твердое трудовое содержание и одновременно делаются мерилami общественного труда, *олицетворением стоимости, создаваемой им*. При этом, в отличие от других рассмотренных выше факторов обеспечения денег, только трудовой их эквивалент напрямую завязан на товарную массу, которую он произвел.

Представленный параметр обладает всеми качествами, необходимыми эталону. Он прост для восприятия, не меняется со временем или под воздействием каких-либо обстоятельств. Не зависит от технической вооруженности труда или от состояния рабочей силы, поскольку, как всякая средняя величина, меняется вместе с ними. Легко измеряется и реализуется. С ним можно сравнивать всякий конкретный труд, производя, таким образом, его сравнительную оценку. Без особых сложностей использовать для измерения всяких величин, связанных с трудом.

При этом отметим еще одно важное обстоятельство. При таком подходе суммарная стоимость, создаваемая в государстве, оказывается фиксированной и зависящей только от объема ее рабочей

силы. А значит и количество денег, призванных в рыночных условиях обслуживать изготавливаемую ею товарную массу, окажется также величиной постоянной. Вследствие этого повышение производительности труда и жизненного уровня населения будет сопровождаться не увеличением заработной платы трудящихся и ростом числа обеспечивающих их денежных знаков, а понижением цен на изготавливаемую продукцию, что является не только логичным, но и естественным.

Из этого следует, что если среднегодовой объем труда в России принимать равным 170 млрд человеко-часов, а величину стоимости, создаваемой средним человеком за 1 час рабочего времени, измерять 100 р., тогда количество денег, требуемых для обслуживания всей созданной в государстве товарной массы, будет равно 17 трлн р.

При этом отметим, что здесь принимается во внимание величина *эффективного количества денег*, т. е. произведение работающей на рынке денежной массы (агрегат M2) на среднюю скорость ее оборота.

Отсюда финансовые манипуляции с деньгами, аферы и обесценивание их сделаются невозможными. Они привязываются к создаваемой обществом товарной массе, а значит их нельзя будет оторвать от трудовых ресурсов, использовать для извлечения дохода, не связанного с человеческим трудом. При этом дефицит денег исключен, их будет ровно столько, сколько требует рынок товаров и услуг, не больше, и не меньше. А поэтому если цены на какие-то товары окажутся завышенными, тогда у других товаров они будут заниженными, поскольку продать можно лишь такое количество товаров, которое их могут приобрести покупатели. Все это создаст надежные условия для полноценной, справедливой рыночной торговли, при которой будет стимулироваться продуктивный труд и ограничиваться неэффективный.

Все изложенное является объективным и работает вне зависимости от того, какие взгляды на это проповедует официальная экономическая наука или поддерживается тем или иным авторитетом. Поэтому проследим, каким образом на самом деле меняется денежный эквивалент труда с годами в современной России. Для этого воспользуемся динамикой ВВП в текущих ценах, деленной на

величину суммарного труда в стране, которое будем считать мало меняющимся и равным 170 млрд человеко-часов в год. Полученные величины представлены на (рис. 1).

Рис. 1. Изменение количества рублей, создаваемых за 1 час рабочего времени человеком в России по годам

Таким образом, рублевый номинал стоимости, создаваемой в России за 28 лет у одного среднего работника, вырос с 8,4 р./час до 902 р./час, т. е. в сто с лишним раз. Трудно установить, что выиграла от этого страна, но представляется несомненным, что запутала она всю статистику, производственные отношения и все хозяйственное устройство государства кардинально.

Особенности установления внешнеторгового курса национальных валют

Как известно, без успешной торговли с другими странами благополучие государств является проблематичным. Именно она дает им возможность пользоваться благами международного разделения труда, приобщает к передовым научным и технологическим достижениям мира, позволяет наилучшим образом реализовать свои преимущества. В этой связи гармоничное сочетание внешнего и внутреннего рынков является наиважнейшим. И здесь первостепенное значение приобретает внешнеторговый курс национальной валюты.

В соответствии с принципами рыночного фундаментализма, все финансовые проблемы сейчас решают путем сопоставления спроса и предложения денег на валютных биржах. И на них несколько тысяч «игроков», движимых личной выгодой, устанавливают внешнеторговые курсы валют. Очевидно, что какой-либо объективности в такой оценке денег нет и быть не может. Это не только делает получаемые таким образом курсы мало связанными с действительностью, но и позволяет легко управлять ими извне. От этого страдает вся международная торговля, подавляется межгосударственное разделение труда, наносится ущерб одним странам и предоставляются незаслуженные преференции другим.

В результате, государства так называемого «золотого миллиарда» живут значительно лучше, чем работают. Как пример, США, производя примерно 20% от всего мирового продукта, потребляют его до 40%. Поэтому на самом деле благополучие «развитых» стран обеспечивается в большей мере не какими-то особыми присущими им организационными и идеологическими качествами, а ординарной эксплуатацией всех остальных жителей планеты.

Чтобы естественным образом решить данную проблему, примем во внимание, что *всякий товарно-рыночный обмен*, в конечном итоге, *является бартерным*. То есть результатом его служит замещение одних товарных масс хозяйствующих субъектов другими. А деньги являются прослойкой между ними, способствующей облегчению этого обмена. Поэтому чтобы международная торговля была равноправной, *суммарные стоимости обмениваемых между государствами товаров должны быть одинаковыми*. То есть необходимо создать такие условия, при которых «... покупки уравниваются с обеих сторон таким образом, что их обоюдное действие сводится к обмену ценностей на равную ценность» (Ф. Кене [4]).

Из данного постулата следует, что для повышения уровня справедливости и действенности международной торговли *внешнеторговые сальдо стран должны равняться нулю*. Только тогда суммарные цены продаваемых товаров, выраженные в валютных курсах торговых партнеров, будут отображать равные стоимости товарных масс, которыми они обмениваются между собой.

Вместе с тем российское правительство, ослепленное стремлением иметь в своем распоряжении возможно больше твердой ва-

люты, стремится всячески наращивать сальдо внешней торговли. То есть делает все для того, чтобы из России вывозились конвертируемые товары, а в обмен привозились ничем не обеспеченные зеленые картинки. В самом деле, не будь данного феномена, положительного внешнеторгового сальдо не было бы вовсе. Кстати, у *развитых стран оно отрицательно (!)*. Положение усугубляется еще и тем, что на получаемую валюту в свете ведущейся против нас санкционной войны, нам ничего нужного не продают. А финансовые инструменты только тогда ведут себя как деньги, когда на них можно покупать нужные товары.

В результате в России сформировалось громадное положительное сальдо внешней торговли. А поскольку в стране, имеющей собственные деньги, чужим деньгам делать нечего, они с неизбежностью перетекают за рубеж и становятся деньгами там. В этой связи такая «торговля» оказывается выгодной лишь нашим экспортерам, но не государству и обществу.

Динамика изменения указанных показателей представлена на рис. 2.

Рис. 2. Сальдо внешней торговли России [3] и отток капитала [8] в млрд долл. по годам

Проанализируем полученные результаты. Из них следует, что за последние 29 лет общее положительное сальдо внешней торговли России составило сумму, равную 3809 млрд долл., из которых, по имеющимся данным, 1132 млрд долл. было вывезено за рубеж. А остальные вообще не пересекали границу или формировали всякого рода резервные фонды. При этом коэффициент корреляции между указанными финансовыми потоками за последние 15 лет оказался равным 0,8. То есть на самом деле чем большим является внешне-торговое сальдо страны, тем значительнее оказывается бегство капитала.

Приведенная статистика свидетельствует также о том, что при существующем импорте Россия в таком громадном экспорте своих товаров за границу не нуждается. И что ей следует в первую очередь заниматься построением собственного платежеспособного внутреннего рынка, удовлетворением потребностей своих граждан, а не иностранных. А также, что спрос нашего бизнеса на зарубежные деньги аномально высок, что свидетельствует о сверхмерной эксплуатации им своего населения, из-за чего оно не способно создать достаточно емкий платежеспособный внутренний рынок, влачит жалкое состояние и вымирает. И способствует этому во многом нынешнее сальдо внешней торговли. В самом деле, именно оно предоставляет бизнесу свободно конвертируемую валюту, а значит стимулирует «бегство капитала», поскольку рубли там не принимаются.

В этой связи для страны наиболее комфортным является условие, при котором сальдо ее внешней торговли равно нулю. Тогда ни она никого не эксплуатирует, ни ее никто не грабит. При этом собственное производство будет обеспечивать часть потребностей своего населения, а оставшуюся часть продукции продавать на внешнем рынке. А недостающие гражданам предметы потребления будут закупаться за рубежом за счет денег, получаемых от экспорта. Причем суммарная стоимость импортируемых товаров будет равна таковой у экспортируемых. Лишь при этом условии все хозяйственные инструменты в государстве могут быть сбалансированы, предсказуемы, а значит управляемы их максимальна, экономика сохранит и логику, и порядок.

Использование предложенного выше трудового эквивалента денег позволит сделать национальные деньги стабильными и не зависящими от каких-либо внешних или внутренних обстоятельств. В этой связи рассмотрим, каким образом должен устанавливаться курс валют, чтобы внешняя торговля государств была уравновешенной и взаимно выгодной. Для этого рассмотрим финансовые потоки, которыми страны, условно обозначаемые буквами А и В, обмениваются между собой.

При этом будем полагать, что параметры C_A и C_B устанавливают номиналы валют указанных государств, а сомножители ΣC_{Ai} и ΣC_{Bj} — суммарные внутренние цены товарных масс, продаваемых ими друг другу. С использованием существующих цифровых технологий указанные величины легко отслеживаются. Тогда для справедливой торговли между рассматриваемыми государствами должно соблюдаться равенство:

$$C_A \times \Sigma C_{Ai} = C_B \times \Sigma C_{Bj}.$$

То есть общие цены товаров и услуг в собственных деньгах, продаваемых странами друг другу, помноженные на номиналы их валют, должны быть одинаковыми. И это позволит объективным образом сопоставлять их внешнеторговые курсы [12]:

$$C_A / C_B = \Sigma C_{Bj} / \Sigma C_{Ai}.$$

Как пример, если России продает Франции 1 тыс. т. нефти, 5 тыс. т. зерна и 10 тыс. т. удобрений, общая цена которых исчисляется 1 млрд р., а Франция продает России 1 тыс. тракторов, 5 тыс. коров и 200 металлорежущих станков суммарной ценой 200 млн франков, тогда очевидное соотношение их валют оказывается равным 5 р. за 1 франк.

При этом отметим, что получаемый так сравнительный курс валют торгующих между собой стран близок к Паритету их покупательной способности (ППС), который рассчитывается по ценам одной и той же потребительской корзины товаров в национальных деньгах по сравнению с таковым в долларах США. Наше предложение отличается тем, что здесь в расчет принимаются конкретные товары, которыми являются реальными предметами их торга, а не такие, которые зачастую в нем не участвуют. Устанавливаются величиной реального товарообмена торговых партнеров напрямую и без внешних финансовых посредников. А для случая перекрестного

обмена товарами нескольких стран данный метод может легко адаптироваться. В этой связи предложенная схема взаимных расчетов между государствами, входящими в БРИКС, представляется наиболее востребованной.

Кстати, подобный механизм был предложен пятью российскими экономистами и семью ведущими экономистами США (среди них нобелевские лауреаты К. Эрроу, Л. Клейн, В. Леонтьев, Р. Солоу и Дж. Тобин) [12] для установления справедливого курса рубля в начале 1990-х гг., но был отвергнут нашими «реформаторами».

Предложенная оценка валютных курсов различных стран является объективной и не зависит от каких-либо обстоятельств. Она отображает реальные соотношения денежных потоков торговых партнеров, а не виртуальные, которые не связаны напрямую с видами обмениваемых товаров. Не зависит от валют третьих стран и легко корректируется при изменении обстановки.

Результаты внедрения новой финансовой системы

Трудовое обеспечение рубля, а также сбалансированность его курса предоставят множество преимуществ, позволят разрешить громадное число проблем страны. В частности, из осознания того, что деньги сделаются эквивалентами человеческого труда, последует понимание природы и других сложных явлений, в том числе безработицы, коррупции, эксплуатации, виртуальной экономики и разорительного сальдо внешней торговли. Наряду с этим появятся и другие преимущества. А именно:

Деньги утратят свою *сверхлегкость*, они будут тесно привязаны к человеческому труду. Поэтому перестанут вести себя как ни за что не отвечающая свободная субстанция. Сделаются фиксированными посредниками обмена результатами труда при разветвленном разделении его функций. А когда стабильны деньги — стабильно все.

Деньги перестанут служить товаром, а поэтому их номинал уже не будет зависеть от рыночной конъюнктуры, спроса и предложения, воздействия внешних «игроков» и закулисы. В результате они превратятся в стабильный эталон измерения человеческого труда и объективной оценки создаваемых им продуктов. Тогда *инфля-*

ция денег делается невозможной, сократится *безработица*, понизится *социальная напряженность* в обществе.

Проблема оптимизации расходования финансов перерастет в проблему экономии человеческого труда при изготовлении всяких изделий, действующим фактором производства станет не денежная, а социальная его рентабельность. Вследствие этого повысится общественная производительность труда, появится возможность организовать надежное *планирование и управление экономикой*. Появляются «длинные деньги», требуемые для реализации общественно значимых, но не являющихся коммерчески выгодными проектов. Жизненный уровень населения начнет стабильно повышаться.

В сформированных таким образом условиях *торговля с зарубежными партнерами* делается *равноправной*. Воздействие «внешних игроков» на состояние страны исчезнет. Повысится стабильность ее развития, защищенность от всякого рода финансовых, иных махинаций и санкций.

Все это позволит в короткий срок существенно повысить материальное и духовное благополучие граждан, процветание всего государства

Представленная форма денежного обращения описана в нескольких книгах, статьях автора, в том числе [13; 14] и др. А также в ряде его докладов на всероссийских и международных конференциях. И нашла понимание.

Литература

1. *Абдуллаев А.* Путь выхода из мировых экономических и политических кризисов// «Капитал страны». 03.11.2009.

2. *Балацкий Е.* Можно ли создать новую денежную систему на основе энергии?: URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/mozhno_li_sozdat_novuyu_denezhnuyu_sistemu_na_osnove_energii/ (дата обращения: 06.07.2023).

3. Внешняя торговля России: 1994—2023: URL: <https://azovgdk.ru/bankrotstvo/3154-vneshnyaya-torgovlya-rossii-1994-2023.html> (дата обращения: 06.07.2023).

4. *Кенэ Ф.* Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960.

5. *Кетова Н.П.* Виртуальная экономика: общемировые и российские реалии XXI века: URL: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-48342.html?page=11> (дата обращения: 06.07.2023).

6. *Клейн Л., Норт Д., Абалкин Л., Арбатов Г., Богомолов О., Львов Д. и др.* Новая экономическая политика для России: URL: rusref.nm.ru (дата обращения: 06.07.2023).;

7. *Маркс К.* Капитал. Т. 3. 948 с.

8. Отток капитала из России по годам: 1994—2022: <http://global-finances.ru/ottok-kapitala-iz-rossii-po-godam/> (дата обращения: 06.07.2023).

9. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. (Smith A. Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Wealth of Nations, 1776) М.: Москва, 1962. — 655 с.

10. *Струмилин С.Г.* На плановом фронте. Москва: Государственное Издательство Политической Литературы, 1958. — 624 с.

11. *Чабанов В.Е.* О возрождении двухконтурного денежного обращения // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 121—138.

12. *Чабанов В.Е.* Экономика XXI века или третий путь развития. СПб.: БХВ, 2007. — 735 с.

13. *Чабанов В.Е.* Экономика Коммунизма. М.: Изд. решение по лицензии Ridero, 2020. 605 с.

14. *Chabanov V.* L'argent et soon harmonisation dans le monde acyuel // *Les sciencyifiques // FRANQAIS*. 2020. № 1. P. 68—79.

References

1. *Abdullaev A.* Put' vykhoda iz mirovykh ekonomicheskikh i politicheskikh krizisov// «Kapital strany». 03.11.2009.

2. *Balatskiy E.* Mozhno li sozdat' novuyu denezhnuyu sistemu na os-nove energii?: URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/mozhno_li_sozdat_novuyu_denezhnuyu_sistemu_na_osnove_energii/ (data obrashcheniya: 06.07.2023).

3. Vneshnyaya trgovlya Rossii: 1994—2023: URL: <https://azovgdk.ru/bankrotstvo/3154-vneshnyaya-torgovlya-rossii-1994-2023.html> (data obrashcheniya: 06.07.2023).
4. *Kene F.* Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniya. M.: Sotsekgiz, 1960.
5. *Ketova N.P.* Virtual'naya ekonomika: obshchemirovye i rossiyskie realii XXI veka: URL: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-48342.html?page=11> (data obrashcheniya: 06.07.2023).
6. *Kleyn L., Nort D., Abalkin L., Arbatov G., Bogomolov O., L'vov D. i dr.* Novaya ekonomicheskaya politika dlya Rossii: URL: rusref.nm.ru (data obrashcheniya: 06.07.2023).;
7. *Marks K.* Kapital. T. 3. 948 s.
8. Ottok kapitala iz Rossii po godam: 1994—2022: <http://global-finances.ru/ottok-kapitala-iz-rossii-po-godam/> (data obrashcheniya: 06.07.2023).
9. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. (Smith A. Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Wealth of Nations, 1776) M.: Moskva, 1962. — 655 s.
10. *Strumilin S.G.* Na planovom fronte. Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Politicheskoy Literatury, 1958. — 624 s.
11. *CHabanov V.E.* O vrozozhdenii dvukhkonturnogo denezhnogo obrashche-niya // *Filosofiya khozyaystva*. 2023. № 4. S. 121—138.
12. *CHabanov V.E.* Ekonomika XXI veka ili tretiy put' razvitiya. SPb.: BKHV, 2007. — 735 s.
13. *CHabanov V.E.* Ekonomika Kommunizma. M.: Izd. reshenie po li-tsenzii Ridero, 2020. 605 s.